

A SUBSTÂNCIA IRREFLETIDA E REFLETIDA EM LEIBNIZ

Caio César Costa Santos¹

Resumo: O ensaio ora apresentado discute, em linhas gerais, o conceito de substância irrefletida e de substância refletida. Para Leibniz, a primeira é totalmente desprovida da faculdade de reflexão e é criada para a extensão, enquanto a segunda tem, por natureza, a faculdade do reflexionamento e, pelo intelecto, enquanto substância individual, pode contatar Deus. Nosso método é fenomenológico.

Palavras-chave: Substância irrefletida. Substância refletida. Leibniz.

Resumen: El ensayo que aquí se presenta analiza, en términos generales, el concepto de sustancia no reflejada y sustancia reflejada. Para Leibniz, el primero está totalmente desprovisto de la facultad de reflexión y está creado para la extensión, mientras que el segundo tiene, por naturaleza, la facultad de reflexión y, a través del intelecto, como sustancia individual, puede contactar con Dios. Nuestro método es fenomenológico.

Palabras-clave: Sustancia irreflexiva. Sustancia reflejada. Leibniz.

A substância finita e irrefletida

Para Aristóteles, o vocábulo “substância” significa que “todo o elemento possui uma *forma substancial*”. Neste sentido, na *Metafísica*, Aristóteles ([IV a. C.] (2021) diz que a “substância” tem relação ou é propriamente também uma *forma anímica*, ou seja, constitui, em si, também uma *alma*. Para ele, então, todo o universo é constituído de elementos vitais, em sua maioria, “orgânicos” que, em seu conjunto uniforme, passam a desenhar as formas de todos os elementos, bem como passam também a representar a Substância da Vida. Aristóteles diz que a constituição do ser de cada corpo se deve ao fato de que ali está presente *uma alma* que, na designação aristotélica, significa *animus*. Ao o leitor ler a *Metafísica* de Aristóteles ele ficará, em algum ponto da leitura, com a impressão de que o ponto de vista metafísico de Aristóteles acerca da vida e dos seres em geral repousa numa visão *pansiquista*; o que quer dizer que, para Aristóteles, cada coisa ou elemento no universo, seja orgânico e/ou inorgânico, *vibra*, dentro dele, uma alma que pulsa a *enérgeia* do mundo natural das coisas. Assim, todo o fluxo e influxo de energia que vibra em cada elemento da natureza na forma

¹ Autor de 5 obras. Filósofo, Psicanalista Fenomenológico e Logoterapeuta.

de átomos representa, em sua transformação e condensação energética de energia vital, a *alma das coisas*.

O fundamento da metafísica da substância de Aristóteles é que todo o universo é constituído inteiramente e absolutamente de um conjunto infinito de substâncias individuais onde cada substância individual *representa* cada *ser* no mundo. Assim, a ontologia do ser de Aristóteles, na *Metafísica*, nada mais é do que afirmar que - “toda a substância contém em si uma *alma*, por natureza, e, dentro dela, pulsa esta alma no ritmo da pulsação da vida. A ideia de Aristóteles é dizer, sumamente falando, que todo o contorno interno e todo o entorno externo se constitui propriamente de “substâncias”; as mais diversificadas possíveis e dentro também de sua forma mais perfeita possível. No dizer aristotélico, as “substâncias” são o *elixir da vida* porque são elas as responsáveis por não apenas *desenhar* todas as formas do mundo, mas ainda, através do fluxo interno de sua interioridade *animar* todas as coisas e todos os elementos da natureza. Neste sentido, a beleza ou o belo da natureza, para Aristóteles, nada mais é do que a presença iluminada das “substâncias individuais”. A Natureza constitui, de modo perfeito, as naturezas de todas as substâncias; refletindo nelas o ponto originário da vida, a saber, o encanto natural da diversidade das *formas substanciais*. Também, no dizer de Aristóteles, uma determinada substância não possui “estrutura formal” simplesmente porque toda a sua *envoltura* é a de ser, por natureza, *espiritual*. Neste sentido, além de indestrutíveis, imortais e/ou eternas, as substâncias conservam sempre o *registro* do mundo; tanto em sua forma interna, como em sua forma externa. Assim, cada *forma substancial* contém em si também um conteúdo interno o qual conserva toda a energia das experiências acumuladas tanto do momento *subsequente*, como também do momento *precedente*. Assim como tudo no universo é mesmo uma *imagem duplex*, como noz dizia Helena Blavatsky ([1888] (2020), as *substâncias* apontam e constituem, assim, no tempo infinito delas, as duas realidades primordiais da vida - a *experiência passada* bem como a *experiência presente*.

Então, no dizer de Aristóteles, cada *forma substancial*, no interior de sua alma, conserva o registro de todas as suas experiências feitas durante a sua *peregrinação* no meio terrestre. Elas são, por natureza, eternas porque toda a substância apesar de ser ou possuir uma “forma” substancial; elas têm o poder da imperecibilidade, ou seja, toda a substância apesar de formada por uma envoltura abstrata, ela está muito longe de ser “física” e/ou “finita” e/ou “perecível”; porque uma dada substância nada mais é, em sua perfeição absoluta, o *reflexo eternizado* da natureza. Logo, convém assinalar que o seu poder de *indestrutibilidade* resulta do fato de que elas, as substâncias, mesmo em meio terrestre, elas estão além de todo meio físico e/ou material porque, apesar destas substâncias “tocarem” o meio físico, ainda assim, elas são perfeitamente e inteiramente constituídas de “almas”; o que quer dizer que toda a *substância* é propriamente *o seu interior*. Ou seja, apesar das “substâncias” serem propriamente uma “alma” em toda a sua inteireza, elas, mesmo assim,

criadas por Deus para também fazerem parte do meio terrestre, contudo, elas não “tocam” este *meio* porque, como dito, elas estão a um nível acima de todo o contato físico. De modo lógico e determinado, podemos dizer assim - toda a *substância* é, na verdade e em sua verdade, uma *abstração* - porque todo o seu *contorno* e todo o seu *teor* é constituído, em suma, de *abstrações*. Com este sentido, a *substância* é uma *entidade absolutamente abstrata*.

Em contrapartida, segundo Leibniz, existem dois tipos de substância individual - aquelas que são *finitas* e, portanto, *irrefletidas* ou sem teor racional bem como existem aquelas que são *infinitas* e, portanto, *refletidas* ou que possuem o intelecto da racionalidade. Segundo Leibniz, a natureza de cada *substância individual* vai depender essencialmente das suas *percepções* e dos *conceitos* que elas engendram. Assim, neste segundo tópico, falaremos brevemente e em linhas gerais, do primeiro tipo de substância - a *substância finita e irrefletida*.

Segundo Leibniz, existem, no universo, substâncias que, apesar de serem “substâncias criadas”, elas são altamente percíveis no sentido de demonstrar que elas, apesar de “criadas”, não possuem o intelecto próprio e natural das “substâncias infinitas criadas individuais”; simplesmente porque o teor do tecido que é envolvido pela sua “envoltura espiritual” é totalmente desprovido de intelecto e, portanto, de “reflexão”. O exemplo que Leibniz dar a estes tipos de substâncias são *as plantas e os animais*; ou seja; seres vivos que estão totalmente desprovidos do ato e do poder da *reflexão*.

Neste sentido, estas substâncias finitas e irrefletidas, apesar de não possuírem a reflexão, elas são refletidas como um espelho pela própria natureza ou universo, mas, em contrapartida, não podem, elas mesmas, *refletir*. Ou seja, o animal sofre todo o tipo de reflexo das instâncias naturais da vida, porém, ele próprio não pode refletir de modo perfeito nem de modo imperfeito sobre estas instâncias. O mesmo acontece com as plantas e todo o reino vegetal. Com isto, a “reflexão” que é, por ordem divina e sobrenatural, um *ato transcendental*, fica somente acessível e presente nas substâncias *criadas e individuais* que é o *homem*; simplesmente porque de todas as criaturas criadas por Deus; a *especie humana*, foi a *única* escolhida por Ele para ser a Sua imagem e a Sua semelhança. Logo, todas as percepções dos sentidos das substâncias finitas e irrefletidas acontece em forma ou em modo de “instintos”; que é propriamente e apenas uma força interior impulsiva que pulsiona e transforma o seu ser, através apenas de atos mecanizados que, em seu limite mais alto ou mais perfeito possível, são extremamente “passivos” porque não criam ou constroem atos reflexivos novos do seu pensamento, mas apenas *recebem*, da natureza, os estímulos necessários para que possa, enfim, *refletir*. Então, a única “reflexão” nestes seres ou nestas substâncias é uma reflexão absolutamente *passiva*. Porque muito embora possuam “inteligência” por um lado, por outro carecem do ato da *consciência de reflexionamento*.

Então, as *plantas* e os *animais* são seres e/ou substâncias finitas e irrefletidas porque muito embora possuam ainda uma “alma”; esta é uma “alma irracional”; simplesmente porque a *razão natural* das coisas, presente e pertencente, de modo natural, na espécie humana, está *ausente* nos animais e nas plantas. Assim, os pássaros voam e não precisam do ato do reflexionamento para alçar o voo simplesmente porque, ainda assim, mesmo sem “reflexão”, possuem “memória” por possuírem também um pequeno órgão psíquico, para lembrar-lhes como se deve voar; para lembrar-lhes ainda das experiências de seu primeiro voo; quando, nesta época, *aprenderam a voar*. Neste sentido, o pássaro possui pensamento, tem formas-pensamento, possuem memória, ou seja, lembra e recupera acontecimentos, mas, tudo isto, de modo absolutamente mecânico e automatizado. Na verdade, segundo Leibniz, estes seres ou estas substâncias são, por natureza, *criaturas autômatas*, porque de “ativas” têm apenas a atividade do ato de *agir* no mundo e de “passivas” têm apenas a receptividade por parte da natureza de *receber* os estímulos reflexivos do externo, mas desprovidos totalmente de criar ou construir percepções em torno destes “estímulos” recebidos.

Ou seja, a forma abstrata substancial destes seres se conserva a mesma das substâncias infinitas criadas, porém, o acesso às coisas sobrenaturais e, portanto, criadas ou, em outras palavras, a capacidade intelectual e reflexiva de apreensão e reflexionamento está ausente nestas criaturas; porque Deus tenha criado os animais e as plantas para viverem não na abstração vertiginosa da complexidade abismal do pensamento, ou seja, na condução de uma vida calcada na semiologia desenfreada da interpretação dos *signos* e da atribuição de *valor* a todo tipo de coisa. O contrário, estas “criaturas substanciais”, como os animais e as plantas, foram desenhadas em um tipo de *forma substancial* pela mão de Deus para, por fim, viverem, essencialmente, de modo passivo, *sem sentir*, de modo absoluto, *o peso da existência* porque a constituição ontológica destes seres vivos foi feita para eles viverem muito mais numa realidade de receptividade do que numa realidade de profunda atividade ou de execução de atos “conscientes”.

Com este sentido, a “consciência” destas substâncias em comparação com a “consciência humana” é absolutamente “rudimentar” porque, como dizemos, a sua *forma substancial*, como substância criada, *não* foi “criada” para *o agir consciente no mundo*, mas apenas para *receber*, do mundo, o máximo de experiências possíveis dentro de infinitas possibilidades de aparecimento. Assim, por exemplo, uma mosca voa no sentido apenas de, dentro de seu ato absolutamente mecânico, tentar capturar somente e apenas algum cheiro ou odor saliente e singular à sua espécie. Assim, a mosca jamais reflete sobre se aquele cheiro tem o teor ou a substância tal ou tal, não. A mosca, pelo contrário, apenas é sumamente e passivamente atraída por aquele cheiro que a convoca a pousar em determinado lugar preenchido por aquele odor. Contudo, estes seres não deixam de

serem “substâncias” também “individuais”, pois, embora *não reflitam para pensar ou não pensem para refletir*, contudo, possuem, ainda assim, uma “alma” que é o ânimo de sua vida substancial.

Logo, não é a *imagem da alma* que pensa ou faz pensar para produzir o ato de reflexão. Ao contrário, nestas “criaturas”, particularmente, aquilo que Leibniz chama de “alma pensante” é desprovido neste tipo de “substâncias” porque, embora elas possuam um invólucro ou uma envoltura espiritual semelhante à da espécie humana, cabe crer que uma “alma penante” nestes tipos de seres está fora de alcance e de perspectiva simplesmente porque, como dito, tais substâncias foram criadas não para refletirem em cima dos seus próprios atos, conscientes ou inconscientes, mas, acima de tudo, para *receberem*, da natureza, os estímulos necessários para viverem em harmonia na atmosfera. Contudo, se os animais e as plantas possuíssem “intelecto” ou uma inteligência como a humana, com certeza, eles não fariam o que nós humanos fazemos com o mundo. Porque, mesmo embora estas substâncias criadas sejam por natureza “irrefletidas” e/ou extremamente “passivas” levadas ao destino da exterioridade, ainda assim, elas *contribuem* até infinitamente mais que as verdadeiras substâncias individuais que somos nós humanos.

Leibniz ([1686] (2021)) diz que - “Quando muitos predicados se atribuem a um mesmo sujeito e este sujeito não se atribui a nenhum outro, se o chama *substância individual*”. Ou seja, no contexto das substâncias finitas e irrefletidas, que são, por exemplo, os animais e as plantas, as suas *percepções* bem como as suas *ações* funcionam apenas na base do fenômeno mecânico. Ou melhor, o movimento na dinâmica dos fenômenos das formas substanciais destas substâncias *encerram* apenas um ato absolutamente *mecânico* e *automático* porque, por serem elas simplesmente “autômatas”, não pensam para refletir, nem refletem para pensar, então, todo o valor ou toda o significado que é herdado do mundo é apenas um ato desencadeado por ele mesmo, o mundo, quando falta aos animais e às plantas, a *semiologia própria de seus atos*. Portanto, o “tecer” ou a “tessitura” do mundo em volta destas substâncias se passa de modo totalmente *passivo*; quando falta a elas o necessário *reflexionamento de seus próprios atos*. Não que estes atos nestas substâncias sejam semiconscientes ou mesmo até desprovidos de consciência, ao contrário, mesmo que o ato de reflexão seja a *causa* e o *efeito* de uma consciência potente, a *potência* destes tipos de seres não se encontra, então, na *reflexão*, mas no *reflexionamento passivo* e, portanto, *virtual* recebido do universo.

Por fim, tais “substâncias” não deixam de serem também *substâncias individuais* porque, como o próprio Leibniz ([1686] (2021)) disse acima, “quando muitos predicados se atribuem a um mesmo sujeito e este sujeito não se atribui a nenhum outro, se o chama *substância individual*”; isto quer dizer que, no contexto das substâncias finitas e irrefletidas como o são os animais e as plantas, elas não são como as substâncias criadas individuais como as mônadas leibnizianas, onde elas próprias se movimentam, mas *não* se tocam; refletem, mas *não* tocam uma nas outras, mas,

contudo, ainda assim, as mônadas dos animais e das plantas embora não se movimentem por ordem de reflexão consciente, elas se movimentam através da *força e/ou impulso (enérgeia)*, desencadeado e investido pela própria natureza (universo) e; elas embora não reflitam em sua própria interioridade de sua forma substancial, ainda assim, são permanentemente atraídas pelo fluxo de *energia* vertiginoso da natureza que é, necessariamente, a forma natural desta “energia” que faz produzir *passivamente* o reflexionamento destas substâncias e, fazendo construir um ato reflexivo passivo, fazem também movimentar todos os seus atos passivos; não através de sua força própria, mas através e acima de tudo, da força do *exterior*. Logo, embora estas substâncias não possuam uma “consciência analítica e reflexiva”, elas estão sujeitas a todo tipo de reflexionamento e/ou espelhamento, advindo inteiramente do *exterior*.

A substância infinita e refletida

Como no tópico anterior, dissertamos que Aristóteles via na “substância” um “alma” e que em todo elemento do universo continha, em si, *formas substanciais várias*. No dizer de Descartes, estudado profundamente por Leibniz, toda a *substância* tem o seu *cogito sum*, ou seja, é constituída de uma *alma pensante*. Por sua vez, na nomenclatura latina cartesiana, a substância irrefletida está para a *res extensa*, enquanto que a substância refletida está para a *res cogita*. Porque a primeira é desprovida totalmente do ato de reflexão e todo o seu movimento anímico (e existencial) é desencadeado pelo *exterior*, enquanto que a segunda possui inteiramente e organicamente a faculdade da reflexão e ela própria “comanda” todos os seus atos, percepções e sentidos; tudo isto segundo um *princípio interno*. Seguindo o que Leibniz disse a nós no tópico anterior e colocando novamente, ele diz - “quando muitos predicados se atribuem a um mesmo sujeito e este sujeito não se atribui a nenhum outro, se o chama *substância individual*”. Servindo, neste sentido, a goa para as verdadeiras substâncias individuais que possuem o *cogito* em sua essência; elas *conseguem*, elas mesmas e por elas mesmas, não somente serem refletidas pelo universo (única capacidade das substâncias irrefletidas), mas, elas próprias conseguem, de modo ativo e perfeito, *refletirem* as coisas do mundo e, em seu ato até profundo de *reflexão*, contorná-la novamente e de modo incessante, *a todo instante e em todo o momento*.

A aparente *reflexividade* das substâncias refletidas, segundo Leibniz, têm o acesso a Deus de modo essencialmente *ativo*. Enquanto que as substâncias irrefletidas não podem *acessar* Deus, pois é Deus quem em Sua inteireza absoluta, *acessa* elas. Assim, na conformidade do pensamento de São Tomás de Aquino, é profundamente e perfeitamente o *intelecto divino* destas substâncias que passam por refletir a única unidade verdadeira; que é Deus (Hegel). Neste sentido, todas as substâncias são *formas criadas*, contudo, são as *substâncias refletidas e/ou reflexas* que possuem a

possibilidade de comunicar-se com o *supremo* de modo inteiramente *consciente*, logo, *com razão*. Não que Deus deixa de proteger as substâncias irrefletidas por causa simplesmente que falta a elas a faculdade da reflexão e, portanto, o acesso consciente ao divino. Não. Estas substâncias são vistas pela ordem divina e suprema como seres vivos que, embora *não* ajam de modo racional e reflexivo, mesmo assim, estão o tempo todo em contato com a ordem suprema, no entanto, de modo *passivo*. Então, com este sentido, não é que estas substâncias acessam Deus, mas, dizemos novamente, *é Deus quem acessa elas*.

Dentro deste contexto, as *substâncias refletidas criadas* são, na verdade e em sua verdade, aquilo que Leibniz chama de *substâncias simples* ou *mônadas* pela própria faculdade intrínseca a elas de refletirem a si mesmas e o universo; (como vimos no primeiro tópico deste livro). Em seus escritos, Leibniz não toca, de modo detalhado, no argumento de que é a *luz da razão* e a *luz da reflexão* que se projetam dos raios de luz de todo o ato de reflexão. É, portanto, a *luz da reflexividade* o modo próprio e singular das *substâncias simples* se *harmonizarem entre si*. Leibniz, ainda, fala de um “sistema de harmonia preestabelecida” que nada mais é do que a natural harmonia de origem divina que há na própria *vida das mônadas*, ou seja, uma *harmonia preestabelecida*; porque é *arquitetada* pelas mãos de Deus. É como o conjunto *infinito e imperecível* de mônadas (ou substâncias refletidas) que participam do *contorno* e do *desenho* do universo; desde que o mundo era mundo. Assim, a tessitura de cada elemento da natureza reflete as ações e as percepções da alma pensante das mônadas exatamente porque o *brilho* natural de *seus reflexos* são despertados essencialmente, como o próprio Leibniz diz, pela *luz divina*.

Leibniz ([1686] (2021)) ainda diz que - “a potência e a ciência são perfeições e, enquanto pertencem a Deus, não tem limites”. Com este sentido, a “ciência” está para as *substâncias irrefletidas*, enquanto que a “potência” está para as *substâncias refletidas*. Vamos explicar o porquê. Bem, como as primeiras são desprovidas de reflexionamento; elas nada mais têm do que somente a *ciência* de suas próprias experiências em relação às coisas do mundo. Falamos, no entanto, de uma possível “consciência rudimentar” justamente porque este tipo de substâncias além de agirem passivamente na provocação de seus atos; elas têm apenas uma parca, embora singular em cada, ciência do que realmente está acontecendo com o universo e com elas próprias. Desprovidas, então, de *cogito* ou de *intelecto*; elas somente passam a tomar *ciência* de uma pequena parte ou porção dos acontecimentos da vida quando, em sua verdade, só conseguem contemplar o lado apenas *ordinário* das coisas. Um animal, por exemplo, como um cão, vive apenas na autopercepção de si mesmo, pois, para ele, a abertura e/ou o horizonte de mundo se restringe inteiramente apenas à sua *circunspeção em torno de si*. O cão, neste sentido, não conhece doenças, não sabe, portanto, que um dia perecerá absolutamente, muito menos se Deus existe ou não. Por isso que, todas as suas

ações e percepções são executadas, em seu limite, de modo absolutamente *passivo* justamente porque falta a ele a faculdade da *reflexão*.

Em contrapartida, nas substâncias refletidas e/ou reflexas, que são verdadeiramente as “substâncias individuais”, o ato da reflexão é o *fundamento* primordial de todas as suas ações e percepções; simplesmente porque o processo virtual de reflexionamento acontece tanto dentro como fora de seu ser. Logo, é como se, em cada substância individual, coexistisse intrinsecamente “reflexos de um conjunto heteróclito de cristais, constituindo ondas de luz, que fazem refletir tanto o seu *interno*, como também o seu *externo*. Estas substâncias individuais são, reflexivamente falando, uma *potência viva*. Porque, diferentemente da mera faculdade de “ciência” das substâncias irrefletidas; *as refletidas ou verdadeiras substâncias individuais* são, elas mesmas, por excelência, uma *potência viva* simplesmente porque foram *criadas* por Deus para *este propósito*. Não que, contudo, nas substâncias irrefletidas não coexista também a “potência”, mas é a de uma potência, digamos, “passiva”. Portanto, falta-lhe *atividade* mesmo, falta-lhe ainda uma vertiginosa *combustão* das coisas dado que, por ela mesma, ou seja, no interior mesmo de suas ações e/ou percepções, *não* é nítida a presença de nenhum índice de reflexão. No entanto, a *potência ativa* mesmo é das verdadeiras substâncias individuais que, em seu limite, podem atingir qualquer tipo de coisa, dentro de sua capacidade praticamente absoluta de seu *intelecto*. Assim, tanto em uma como em outra, o processo *in abstracto* é, essencialmente, *virtual*, porque simplesmente, depois da Criação, ou seja, do ato primeiro de criar tudo, todos os demais *atos subsequentes* são, na verdade e em sua verdade, *atos virtuais*, ou seja, *reflexos fantasmáticos* ou *percepções passadas* do ato do *momento anterior*.

O próprio Leibniz diz mesmo que todo o processo de reflexionamento entre as substâncias individuais é, de todo modo, *virtual*. Ele diz - “ademais, toda a substância é como um universo inteiro e como um espelho de Deus ou bem de todo o universo, o qual expressa cada uma a sua maneira, ao modo que uma mesma cidade se representa diversamente segundo as diferentes situações daquele que a observa. Assim, o universo aparece em certa maneira multiplicado tantas vezes quantas são as substâncias e se redobra a glória de Deus mediante outras tantas representações, todas diferentes, de sua obra” (LEIBNIZ, [1686] (2021)). Em outra ocasião, Leibniz explica que, ao Deus girar em uma determinada direção, olhando ou apontando para determinado lugar, passam a se *produzir, instantaneamente*, um *novo* conjunto de substâncias individuais, por meio mesmo do ato primeiro e, portanto, absoluto de Deus de fazer *criar* novas substâncias. Com este sentido, o único ato atual, nesta relação, é o ato de Deus, enquanto que as demais ações e percepções são próprias das mônadas,

Neste ínterim, o universo passa a *vibrar* ainda mais na presença vertiginosa de novas substâncias quando, o tecido do corpo terrestre, é, de modo absoluto, *alimentado* pela singularidade das substâncias individuais. De um lado, as irrefletidas ou extensas e, de outro, as refletidas ou

propriamente individuais. Ou seja, de um ponto a outro ou de uma medida a outra, as mônadas vão *preenchendo* o corpo do espaço do universo. Mas, claro, tudo isto, de modo *invisível*; porque outra característica das substâncias individuais (ou mônadas) é que elas são, por natureza, *incorpóreas* - ou seja - elas *estão* no meio terrestre, mas elas não *são* o meio terrestre. Sendo assim, todas as suas *ações* bem como as suas *percepções* são alinhadas e projetadas no espaço da atmosfera de modo reflexivo e a incidência deste “modo de reflexividade”, embora aconteça na *materialidade* de toda a matéria, no entanto, aquilo que fica registrado destes reflexos é, em suma, a *invisibilidade* de seu modo virtual.

Muito daquilo que dizemos no tópico anterior reflete esta passagem do escrito de Leibniz ([1686] (2021)) - a saber - “ que toda a natureza do corpo não consiste somente na *extensão*, isto é, na magnitude, figura e movimento, mas que é necessário reconhecer nelas algo que tenha relação com as almas e que, comumente se chama, *forma substancial*”. Ou seja, em todas as substâncias, existem aquelas que são criadas para refletirem e serem, sobretudo, refletidas, tão somente no meio externo e aquelas que são criadas para refletirem tanto o seu interno, como o seu externo; além do reflexo que advém do universo. Mais uma vez, todas elas não são, em hipótese nenhuma, “físicas” e as denominadas por natureza “finitas porque são irrefletidas” não quer dizer que elas *perecem necessariamente*, mas que todas as suas *ações* e as suas *percepções* são nitidamente “finitas”, ou seja, elas se *finitizam*; simplesmente porque elas foram substâncias criadas para a *extensão* e não para o intelecto. Logo, elas mesmas, refletidas ou irrefletidas, não possuem nelas próprias uma *extensão*, ou seja, algum tipo de *corporeidade*. Não. Toda a arquitetônica destas “substâncias” é inteiramente *abstrata*, por excelência. Ou seja, embora “toquem” o espaço abstrato das coisas; elas “tocam” não em sua “superfície”, mas em *sua profundidade abstrata*. É, por isso, que elas são também *imperceptíveis*. No próximo tópico, falaremos desta sua faculdade natural; que é a da *incorporeidade*.